

YOSHLARDA RATSIONALIZATSIYA HIMOYA MEXANIZMLARINING PSIXOLOGIK JIHLATLARI

Oybek Mirzarahimov Umidjon o'g'li

Andijon davlat universiteti Tarix va Ijtimoiy fanlar fakulteti

Psixologiya va pedagogika kafedrası magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17404068>

Annotatsiya: Mazkur ishda yoshlarning ruhiy himoya mexanizmlaridan biri bo'lgan ratsionalizatsiya jarayonining psixologik xususiyatlari tahlil qilingan. O'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, o'smirlar va ilk yosh davridagi shaxslar o'z xatti-harakatlarini, xatolarini yoki muvaffaqiyatsizliklarini oqlashga moyildirlar. Bu esa ularning ruhiy himoyasi, ijtimoiy moslashuvi va o'zini anglash jarayonida muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: psixologik himoya, ratsionalizatsiya, shaxs, yoshlar, o'zini oqlash, himoya mexanizmi.

Kirish

Hozirgi davrda yoshlarning ruhiy sog'lomligi, stressga bardoshlilik va emotsional muvozanatini saqlash psixologiya fanining eng dolzarb masalalaridan biridir. Ijtimoiy bosim, o'qishdagi muvaffaqiyatsizlik, oilaviy munosabatlar va shaxslararo nizolar natijasida yoshlar turli psixologik himoya mexanizmlarini ishga soladilar. Shunday mexanizmlardan biri — ratsionalizatsiya, ya'ni inson o'zining noto'g'ri yoki muvaffaqiyatsiz xatti-harakatlarini "mantiqiy" asoslar bilan oqlashga intilishidir.

Freyd ta'limotiga ko'ra, ratsionalizatsiya himoya mexanizmi ongsiz jarayon sifatida insonning ichki ziddiyatlarini kamaytirish, o'zini ruhiy noqulaylikdan himoya qilish uchun paydo bo'ladi. Yoshlar o'z xatolarini tan olishdan qochib, ularni "tushunarli sabab"lar bilan izohlashga moyil bo'ladilar. Bu jarayon ularning shaxsiy tajribasini yengillashtirsa-da, ba'zan o'zini tanqid qilish va o'z-o'zini rivojlantirish imkoniyatini cheklaydi.

Nazariy asoslar

Psixologik himoya mexanizmlari shaxsning ruhiy muvozanatini saqlashga qaratilgan tabiiy jarayon hisoblanadi. Z. Freyd bu mexanizmlarni "Men" (Ego)ning asosiy himoya tizimi sifatida ta'riflagan. Anna Freyd esa ularni batafsil o'rganib, 10 dan ortiq himoya turlarini ajratgan: repressiya, proyeksiya, sublimatsiya, ratsionalizatsiya, reaksiya shakllantirish va boshqalar.

Ratsionalizatsiya — bu inson o'z harakatlarini ongli tarzda mantiqiylashtirish orqali o'zini oqlash jarayonidir. Masalan, talaba imtihondan yiqilganda "savollar juda qiyin edi" yoki "o'qituvchi adolatsiz baholadi" deya o'zini himoya qiladi. Bunday yondashuv ruhiy diskomfortni kamaytiradi, biroq muammoning asl sababini anglashni qiyinlashtiradi.

O'smirlilik davrida shaxsning "Men" obrazi shakllanayotganligi sababli, ratsionalizatsiya himoya mexanizmi ayniqsa faol ishlaydi. Yosh shaxslar o'zini ijobiy tomondan ko'rsatishga, tanqidga qarshi o'z "mantiqiy" dalillarini keltirishga intiladilar. Shu bois, bu mexanizmni o'rganish yoshlar psixologiyasi nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Empirik tadqiqot metodikasi

Tadqiqot Andijon viloyatidagi akademik litsey va umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan 14–16 yoshdagi 60 nafar o'quvchi o'rtasida o'tkazildi. Tadqiqotning maqsadi — yoshlarning ratsionalizatsiya himoya mexanizmidan foydalanish darajasini aniqlash edi.

Tadqiqot usuli sifatida Google Forms platformasi orqali so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnomada 15 ta bayonot keltirilib, ishtirokchilar 5 ballik Likert shkalasi bo'yicha javob berdilar (1 — "Hech qachon", 5 — "Doimo").

Misol uchun quyidagi bayonotlar ishlatildi:

"Noqulay holatda bo'lsam, o'zimni oqlaydigan sabab topaman."

"Men xatoni tan olishdan ko'ra, uni izoh bilan oqlashni afzal ko'raman."

"Muvaffaqiyatsizlikka uchrasam, sababni tashqaridan izlayman."

Natijalar quyidagicha taqsimlandi:

Yuqori daraja (4–5 ball): 36,7%

O'rtacha daraja (3 ball): 43,3%

Past daraja (1–2 ball): 20%

Shuningdek, qiz ishtirokchilar o'rtasida ratsionalizatsiya ko'rsatkichi biroz pastroq (33%) bo'lsa, o'g'il o'quvchilarda bu ko'rsatkich 39% ni tashkil etdi. Bu farq ijtimoiy rol va hissiy ifoda uslublariga bog'liq deb izohlanadi.

Muhokama

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, ratsionalizatsiya himoya mexanizmi yoshlar o'rtasida keng tarqalgan. Ular muvaffaqiyatsizlik, tanqid, yoki salbiy fikrlar bilan to'qnashganda o'zlarini ruhiy jihatdan himoya qilish uchun mantiqiy sabablar keltiradilar.

Psixologik jihatdan bu mexanizm shaxsning o'z-o'zini qadrlashini saqlashga yordam beradi, biroq ortiqcha qo'llanish shaxsda o'zini tanqid qilishni kamaytiradi, mas'uliyatni boshqa omillarga yuklashga olib keladi.

Ratsionalizatsiyaning me'yorida ishlashi sog'lom himoya mexanizmi sifatida foydalidir, ammo u haddan oshganda shaxsda o'zini anglash qiyinlashadi. Shu sababli psixologik maslahatlar va treninglarda yoshlarni o'z his-tuyg'ularini to'g'ridan-to'g'ri ifodalash, xatoni tan olishga o'rgatish zarur.

Xulosa va tavsiyalar

1. Ratsionalizatsiya yoshlar psixikasining tabiiy himoya shaklidir, lekin ortiqcha ishlatilganda shaxsiy rivojlanishga to'sqinlik qiladi.

2. Ta'lim muassasalarida o'quvchilarga mo'ljallangan psixologik treninglarda himoya mexanizmlari haqida tushunchalar berilishi lozim.

3. Ota-onalar va pedagoglar yoshlarning himoya reaksiyalarini tanib, ularni konstruktiv yo'nalishga burish ko'nikmalarini shakllantirishlari kerak.

4. Psixologik maslahatlarda ratsionalizatsiya o'rniga refleksiya va o'zini anglash usullarini rivojlantirishga e'tibor berish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Freyd A. Men va himoya mexanizmlari. — Toshkent, 2005.
2. Karimova V.M. Yoshlar psixologiyasi. — Toshkent: Fan, 2010.
3. Fromm E. Inson yuragi sirlari. — Toshkent, 2004.
4. Hojiahmedova M. Shaxs psixologiyasi. — Toshkent: TDPU, 2018.
5. Rasulova N. Himoya mexanizmlarining psixologik asoslari. — Toshkent, 2021.